

甘青汉语临夏方言的“说”类标记：引语还是示证？*

赫如意¹ 李旭平²

¹中央财经大学文化与传媒学院 北京 102206

²浙江大学文学院 浙江 杭州 310058

提要 学界对甘青汉语“说”类标记的功能一直存在争议。文章以甘青汉语临夏方言为考察对象,提出句末的“说”具有引语标记和传闻示证标记两种功能,二者在标记的句型、共现的动词类型、对句子是否有语义贡献、以及信息来源是否明确等方面均有明显的差异。文章认为,引语标记“说₁”处于小句标句词短语的核心(C⁰),而传闻示证标记“说₂”处于更高的句法位置,即示证短语的核心(Evidential⁰)。临夏方言“说”类标记的共现现象、引语标记和传闻示证标记的双重功能以及小句的强制限定性等特征表明它是在长期的语言接触影响下,借用蒙古语族语言引语动词 *ge* 的语法功能,从而产生的一种不同于其他汉语方言的新型标记模式。

关键词 临夏方言 “说”类标记 引语标记 传闻示证标记 标句词

中图分类号 H179 **文献标识码** A **文章编号** 1671-9484(2025)03-0148-16

1 引言

甘青汉语是汉语与东乡语、保安语、撒拉语等诸多阿尔泰语系语言深度接触后,产生的一种特殊的汉语方言变体。对甘青汉语的诸多特殊语言现象,学界进行过广泛的讨论,其中一个有趣的语言现象是甘青汉语中普遍存在由言说义动词语法化的“说”类标记。例如:

- 俺说₁不去说。(他说不去。)(西宁话,张安生 2007)
- 夜来天气可下了说。(听说明天又要下雨。)(西宁话,王双成 2022)
- 那_他饭哈吃着坐寨说。(他很可能在吃饭。)(唐汪话,罗端 2013)

很多学者对甘青汉语“说”类标记的功能进行过讨论,但目前仍存在较大的争议。总体上可以分为引语标记说、示证标记说、自我陈述标记说和情态语气标记说等几种观点。具体而言,张安生(2007)对西宁方言的汉民话和回民话进行了考察,认为句末的“说”是引语标记。王双成(2022)进一步提出,西宁方言的“说”类标记除引语标记之外,还有示证标记和自我陈述标记等功能。罗端(2013)则认为唐汪话的“说”类标记具有引语标记、示证标记和情态语气标记等功能。

[收稿日期] 2024年3月3日 [定稿日期] 2024年12月22日 doi:10.7509/j.linsci.202412.036454

* 本研究得到欧洲研究理事会项目”(ERC-2019-AdG883700-TRAM)、教育部人文社会科学研究青年基金项目(23YJC740021)和中国博士后科学基金第74批面上资助项目(2023M743076)资助。初稿曾在“第二届示证及相关范畴学术研讨会”(2023.12)上宣读。修改过程中承蒙匿名审稿专家和编辑部提出宝贵意见,在此谨致谢忱。文中如有错误,概由笔者负责。

本文以临夏方言为考察对象,通过细致的句法测试方法,试图揭示甘青汉语“说”类标记的性质和功能。本文主要解决以下几点问题:1)临夏方言的“说”类标记是引语标记还是示证标记?二者之间存在着什么样的联系?2)临夏方言的“说”类标记具有什么样的句法功能?与其他汉语方言中的“说”类标记有何不同?3)临夏方言的“说”类标记是汉语自身的演变结果还是受周边阿尔泰语系语言接触影响,从而产生的新型标记模式?

对临夏方言“说”类标记的讨论不仅可以揭示“说”类标记的句法功能和性质,对引语标记和示证标记的区分也可以提供一定的理论意义。本文根据临夏方言的调查语料〔1〕,为相关研究提供更多的例句和语言现象,并对其进行深入的探讨,以期弥补相关研究不足。

2 从临夏方言看“说”类标记的性质

在世界很多语言中,言说义动词“说”可以作为引语标记使用。根据已有文献,“引语(quotatives)”这一术语可以理解为“引语动词”和“引语语法标记”等两种情况。当谈及印欧语时,quotatives 往往指涉引语动词,比如英语中的 *I'm like...*, *he goes...* 等动词结构,它们均可以引入引语成分(Butters 1980; Schourup 1982; Blyth 等 1990; Romaine 和 Lange 1991; Dailey-O'Cain 2000; Buchstaller 2001; Tagliamonte 2016; Deng 2023)。但是在语言类型学的研究中,quotatives 则通常指的是引语语法标记,是一个相对虚化的成分(Aikhenvald 2004, 2014; Chappell 2008)。关于甘青汉语的“说”类标记,罗端(2013)展示的大部分唐汪话例句都是“说”作为引语动词使用的情况,而张安生(2007)、王双成(2022)展现的西宁话例句大多数是“说”作为句末的引语语法标记使用的情况。我们对临夏方言的考察,将综合考虑这两种用法。

2.1 作为引语动词的“说”

“说”作为引语动词使用的现象在英语和汉语中相对普遍。英语中的言说动词“say”以及“go”、“be like”等形式可以作为引语动词引介相关言语内容,如例(2)所示(Butters 1980; Schourup 1982; Blyth 等 1990; Romaine and Lange 1991; Dailey-O'Cain 2000; Buchstaller 2001; Tagliamonte 2016; Deng 2023)。

(2)a. People just **say**: “Do you have one dollar or two dollars? I need it for food.”

(人们只是说:“你有一美元或两美元吗? 我需要它来买食物。”)

b. A lot of them will **go**: “Holly!”(他们中的很多人会说:“雪莉!”)

c. She's **like**: “why you speak English while dreaming?”

(她说:“你为什么在做梦的时候说英语?”) (Deng 2023)

在汉语书面语中,“说”可以作为引语动词引介直接引语和间接引语〔2〕,例如:

(3)a. 张三说:“我今天不去学校了”。【直接引语】

b. 张三说他今天不去学校了。【间接引语】

书面语中,直接引语和间接引语主要使用冒号、引号等标点符号进行区分,即带有冒号和引号的表达式

〔1〕 本文语料兼顾临夏汉语和回民话(八坊话),文中除部分引用的例句之外,其他例句均为笔者通过田野调查(甘肃临夏回族自治州临夏市)所得,主要发音合作人为朱晓彤(汉族)、张婷婷(汉族)、马阿伊莎(回族)和马雅轩(回族)。

〔2〕 直接引语是直接引用他人的原话,即当前说话人把原说话人的话说出来,直接采用其原来的观点和话语;而间接引语是当前说话人用自己的话语来转述,即根据自己的观点和对世界的了解,自由地介绍被引用的言语事件的信息(Coulmas 1986: 2)。

通常为直接引语,无上述标点符号的表达式为间接引语。而在汉语普通话口语中,直接引语和间接引语的区别往往不是那么容易,并且汉语实际语篇中存在一些直接引语与间接引语的混用现象以及引语管领词的复说现象(董秀芳 2008;张金圈和肖任飞 2016)。例如:

(4)他对我有一个帮助,那时候我不相信我二十岁还能上学,他说你上吧,完全可以,一边儿上啊,就,哦,上上二年级时候儿啊,就,就,就教,让我教一年级去。(引自董秀芳 2008)

(5)然后我跟他说,我说,那要不这么吧,就当温网是我最后一个比赛,对,然后看看我能怎么样。(引自张金圈和肖任飞 2016)

例(4)中,“你上吧”是采用了直接引语的方式,“让我教一年级去”则采用了间接引语的形式,叙述过程中,出现了明显的直接引语到间接引语的转换。例(5)中,除“我跟他说”之外,又重复出现了一次“我说”这类引语管领词复说现象。

我们认为,普通话口语中的直接引语和间接引语可以从以下几个方面进行区分。

第一,主句主语是否与引语句中的主语同指。直接引语句的主语不与主句主语同指,如例(6)中的“张三”不与“我、你、他”等人称代词同指;间接引语句的主语如果是第三人称代词,可以与其主句主语同指,如例(7)中的“张三”与人称代词“他”同指。

(6)a. 张三说:“我今天不去学校了。”【直接引语】

b. 张三说:“你今天别去学校了。”

c. 张三说:“他今天没去学校。”

(7)张三说他今天不去学校了。【间接引语】

第二,语音停顿和语调。引语动词“说”引出直接引语时,在“说”后面具有明显的语音停顿,并且引出的话语往往保留原说话人的语调,如例(8)a、(8)b所示;而引语动词“说”引介间接引语时,“说”的后面通常没有像直接引语那么明显的语音停顿,引语动词“说”往往与和后面的引语句进行连读,也不需要保留原说话人的语调,如例(9)所示。

(8)a. 张三说(停顿):“我今天不去学校了。”【直接引语】

b. 张三说(停顿):“你今天不去学校啦?”

(9)张三说他今天不去学校了。【间接引语】

第三,不同语言或方言的转换。马博森和管玮(2012)曾指出,在实际的会话中,可以通过“从普通话或一种方言口音、语汇切换为另一种方言口音或语汇”或“从一种语言切换为另一种语言”的方式进行零转述策略。我们认为,这一区别也可用于区分直接引语和间接引语。实际口语中,当说话人直接引用他人话语时,可以保留原说话人的源语言或方言,而间接引语则需要转换为当前说话人自己的话语。

第四,是否模仿原说话人的语气、表情以及手势语等也可以是区分两类引语的手段。

与汉语普通话不同,甘青汉语除了“说”以外,“说着”也可以作为引语动词引介直接引语或间接引语。罗端(2013)就曾对唐汪话中的“说”和“说着”进行过讨论,认为这两者都具有引语标记的功能。例如:

(10)这水冷底很,我底阿嘎说寨。(我哥哥说:“水很冷!”)(罗端 2013)

(11)我底阿嘎我哈说寨这水冷底很。(我哥哥跟我说水很冷。)

(12)我底阿嘎昨个那他哈说着,这水冷底很。(据我哥哥昨天跟他所说,水很冷。)

但是,在我们看来例(10)–(12)中的“说”和“说着”实际上都是作为引语动词使用的情况,即具有实义动词“说”的功能,而不是充当句末虚化的引语语法标记。

临夏方言中的“说”也有作为引语动词和引语语法标记使用的区分。根据发音合作人提供的信息,

作为引语动词的“说”需要重读,如例(13)中的前一个“说”,而作为引语语法标记的“说”需要轻读,如例(13)中的后一个“说”。

(13)依傢说这个碗子好喝说。(他说这个茶好喝。)

需要说明的是,临夏方言句末的引语语法标记只存在“说”这类形式,没有唐汪话和西宁话中的“说着”这一形式。我们认为,临夏方言与唐汪话、西宁话存在上述区别的原因在于,受阿尔泰语系语言的影响过程中,临夏方言中的“说”很可能对译了蒙古语的“引语动词 ge+时态词缀”的形式,而唐汪话和西宁话的“说着”这类标记则对译了蒙古语的“引语动词+副动词词缀”的形式。关于这一点,我们将在 3.3 节中进行详细的讨论。除此之外,临夏汉民话和回民话句末的“说”类标记在语音形式上也存在一定的差别。汉民话通常使用[ʂuə],而回民话使用[ʂɿ],我们认为,[ʂɿ]是[ʂuə]在语音上的的弱化形式。

以上讨论均为言说义动词“说”作为引语动词使用的情况,下面,我们将重点讨论“说”作为引语标记和示证标记使用的情况。

2.2 作为引语标记和传闻示证标记的“说”

甘青汉语中,言说义动词“说”除了作为引语动词使用之外,它们还可以用作一个相对虚化的引语标记。张安生(2007)指出了西宁话中“说”作为句末引语语法标记使用的现象。她认为,西宁话的引语标记“说(着)”是从言说义动词“说”语法化而来,已经成为虚化的语法标记,其论据主要有以下两点。第一,西宁话的引语标记“说”和“说着”可以与实义动词“说”共现,如例(14)a所示。第二,引语小句加上引语标记“说”、“说着”可以独立成句,如例(14)b所示。引语标记在“引语独立句”中需要强制使用,在非独立句中的使用具有可选性。不过,张文没有提及“说”类标记的其他功能。

(14)a. 傢说[ʂu⁴⁴]不去(说[·ʂɔ])。(他说他不去。)(非独立句)(张安生 2007)

b. 傢不去说[·ʂɔ]。(引语独立句)

临夏方言句末“说”类标记的用法与西宁话的上述现象相一致,即“说”可以出现在两种句法环境中。第一种情况是句末的“说”类标记与言说义动词或认知动词连用,如(15)所示;另一种是句末的“说”类标记可以单用,直接加在小句后面,如(16)所示。我们认为,这两种情况应该进一步区分为引语标记和传闻示证标记两种功能,而不是将它们统一处理为引语标记。

(15)引语标记“说”:主语+言说/认知动词+[引述内容]+说_{引语标记}

a. 依傢说[不去]说。(他说不去。)

b. 马哈三谋着_{认为}[尕王不应该打索菲亚]说。

(马哈三认为小王不应该打索菲亚。)

(16)传闻示证标记“说”:[主语+一般叙实性动词]+说_{传闻示证标记}

a. [索菲亚结婚了]说。(听说索菲亚结婚了。)

b. [依傢房子买下了]说。(听说他买房子了。)

关于甘青汉语“说”类标记的传闻示证标记功能,罗端(2013)和王双成(2022)也有过相关论述。王双成(2022)指出,西宁话中句末使用的“说”有时可以同时用作引语标记和示证标记,即功能有重叠,如例(17)b中的“说”同时具备引语和示证的功能。

(17)a. 那个娃娃八岁了。(那个孩子八岁了。)(王双成 2022)

b. 那个娃娃八岁了说。(听说那个孩子八岁了。)

罗端(2013)提出,唐汪话的“说着”除引语标记之外,也可以分析为带有“证据语气”的助词(eviden-

tial particle), 即示证标记。但是正如我们在例(18)所看到的, 此处的“说着”从词性来看, 它还是一个引语动词, 而非一个虚化的语法标记。〔3〕

(18) 我底阿嘎昨个那他哈说着, 这水冷底很。(据我哥哥昨天跟他所说, 水很冷。)(罗端 2013)

但是, 前人研究没有详细说明“说”和“说着”在充当引语标记和传闻示证标记时在句法和语义方面到底有何区别。根据我们的观察, 引语标记“说”和传闻示证标记“说”具有明显的句法语义差异。下面, 我们根据临夏方言的语料, 从以下四个方面对二者进行语法上的区分。

第一, 引语标记“说”引介的对象为引述的小句, 而传闻示证标记“说”的操作对象是整个主句。例如:

(19)a. 尕张说_{[CP[TP 索菲亚明个结婚]说]}。(小张说索菲亚明天要结婚。)

b. 我听说_{[CP[TP 依傢明早兰州去哩]说]}。(我听说他明早要去兰州。)**【引语标记】**

(20)a. [_{EvidentialIP}[CP 索菲亚结婚了]说]。(听说索菲亚结婚了。)

b. [_{EvidentialIP}[CP 依傢们房子买下着哩]说]。(听说他们买房子了。)**【传闻示证标记】**

例(19)中, 句末的“说”主要用于引述小张说的内容以及“我”听说的内容, 引述对象为小句, 即 TP 结构; 例(20)中, 句末的“说”主要用于表示“索菲亚结婚了”和“他们买房子了”等事情是说话人听说的, 它管辖的范围是整个 CP 结构。

第二, 引语标记“说”所标记的小句, 通常被“说、问”等言说动词以及“想、认为”等认知动词所内嵌; 传闻示证标记“说”对主句的动词无限制。例如:

(21)a. 依傢说[(依傢)不去]说。(他说他不去。)**【引语标记】**

b. 尕张问[索菲亚退休了没]说。(小张问索菲亚是不是退休了。)

c. 马哈三谋着_{认为}[尕王不应该打索菲亚]说。

(马哈三认为小王不应该打索菲亚。)

d. 依傢感觉[我铁成良不爱]说。(他觉得我不爱铁成良。)

(22)a. [马哈三退休了]说。(听说马哈三退休了。)**【传闻示证标记】**

b. [依傢的工资涨了]说。(听说他的工资涨了。)

第三, 充当引语标记的“说”和充当传闻示证标记的“说”被省略时具有不同的表现。引语标记“说”不是必需的句法成分, 无明显语义贡献; 传闻示证标记“说”有语义贡献, 被省略时会改变句子的原义。例如:

(23) 傢说不去(说)。(他说不去。)**【引语标记】**

(24) 傢不去(说)。(他不去|听说他不去。)**【传闻示证标记】**

例(23)中的引语标记“说”被省略时, 该句的语义仍然是在转述第三人称所说的言语; 例(24)中的传闻示证标记“说”被省略时, 该句的语义就会从“(听说)他不去”的示证表达转为对客观事实的一般性陈述, 即表达“他不去”的语义。

第四, 充当引语标记的“说”具有明确的信息来源, 即言者信息来源, 而充当传闻示证标记的“说”没有明确的信息来源。例如:

(25)a. 依傢说[这个碗子好喝]说。(他说这个茶好喝。)**【引语标记】**

b. 尕张问[索菲亚退休了没]说。(小张问索菲亚是不是退休了。)

c. 老板说[500]说。(老板说 500 块。)

〔3〕 我们认为, 例(18)中的“说着”在此处作为引语动词使用, 将其视为示证标记貌似缺乏一定的合理性。

- (26)a. [索菲亚房子买下了]说。(听说索菲亚买房子了。)【传闻示证标记】
 b. [依家这一会胃疼着哩]说。(听说他这会儿胃疼呢。)
 c. [马哈三啦索菲亚啦婚啊结了]说。(听说马哈三和索菲亚结婚了。)

例(25)中,我们能够明确得知信息来源于“他”“小张”和“老板”;而在例(26)中,我们无法通过句末的“说”类标记判断信息是从哪里来的,即“索菲亚买房子了”“他这会儿胃疼呢”“马哈三和索菲亚结婚了”等事件均为说话人通过传闻得知的信息,并不清楚信息的具体来源。

临夏方言中引语标记“说”和传闻示证标记“说”的以上四点差异可以归纳为表1,在此,我们暂且将前者命名为说₁,将后者命名为说₂。

表1 引语标记“说”和传闻示证标记“说”的区别

区别	引语标记:说 ₁	传闻示证标记:说 ₂
标记对象	从句	主句
共现的动词类型	言说动词、认知动词	无限制
语义贡献	无	有
信息来源	明确	不明确

可见,引语标记“说₁”和传闻示证标记“说₂”存在明显的句法语义界限,不能将其统一处理为引语标记。

2.3 引语标记“说₁”和传闻示证标记“说₂”的句法差异

基于临夏方言引语标记“说₁”和传闻示证标记“说₂”的上述区别,我们提出,二者的句法性质不一样,处于不同的句法位置。引语标记“说₁”处于小句标句词短语(CP)的核心,而传闻示证标记“说₂”处于主句的右边缘位置,充当示证短语(EvidentialP)的核心。两者的句法关系如下:

图1 引语标记“说₁”和传闻示证标记“说₂”句法关系图

我们认为,临夏方言“说”类标记的上述句法分析可以应用于整个甘青汉语的“说”类标记,并且可以解释为什么甘青汉语中的“说”类标记可以共现于同一句子的问题。王双成(2022)指出,西宁话中“说着”的后面还可以再附加一个标记间接引语的“说”,构成“说着 V 说”的形式来标注第三者转述的直接引语,既有直接引语,又有间接引语,是非常特殊的一种说法。例如:

- (27)那个木匠我再不来说着说着说。(听说那个木匠说:“我再不来了”。)
 (28)你再我俩交道打哩嘛不打说着问着说。

(听某人在问:“你跟我还打不打交道”。)(王双成 2022)

王文认为上述例句中划线部分的第一个“说着”是直接引语标记,“那个木匠……说着”中间的“我再不来”是其引介的直接引语,而句末划线部分的“说”则是间接引语标记,两个引语标记叠加在一起,成为直接引语套用间接引语的一种特殊结构。

我们在临夏方言中也调查到了类似现象,即三个“说”可以共现于同一个句子,如(29)所示。根据我们的分析,例句中的第一个“说”是引语标记;第二个“说着”是引语动词,即实义动词“说+副动词”的形式;而最后一个“说”则是传闻示证标记,句法结构如图2所示。这是因为我们无法知道说话人是从哪里得知“马哈三说:‘不来了’。”这件事。因此,将其分析为传闻示证标记更为合理。

(29)[[马哈三[不来]说_{引语标记}] 说着_{引语动词}哩] 说_{传闻示证标记}。
((听说)马哈三说:“不来了”。)

图2 例(29)句法关系图

甘青汉语中“说”的共现现象可以证明它们处于不同的句法位置,传闻示证标记是整个结构的核心(Evidential⁰),而引语标记是小句的核心(C⁰)。

综上所述,根据临夏方言的语料,我们认为:1)甘青汉语的“说”可以区分充当引语动词和引语语法标记的两种用法,前者相当于实义动词,而后者是一种虚化的语法标记;2)我们通过句法语义测试,进一步区分了句末虚化的语法标记“说”的引语标记功能和传闻示证标记功能,并提出二者分别处于 EvidentialP 和 CP 的核心语位置。

3 甘青汉语“说”类标记的来源及借用模式

这一节中,我们将讨论甘青汉语“说”类标记的来源和借用模式。我们提出,甘青汉语“说”类标记不同于其他汉语方言,它是通过语言接触,受到阿尔泰语系语言的影响,从而产生的新型标记模式。

3.1 “说”类标记的来源

根据类型学的相关研究(Güldemann 2001;Heine 和 Kuteva 2002;Chappell 2008),世界语言中普遍存在“说、讲”等言说义动词语法化为引语标记或标句词的现象。汉语中的言说义动词也具备相同的功能。

刘丹青(2004)指出,汉语中用于引介直接引语的“道”(张三说道……)由言说义动词语法化而来,“道”与英语宾语从句的标句词 that 有大致相同的功能。曹茜蕾(Chappell 2008)也讨论了汉语不同方言中的“说、讲、话”等言说义动词语法化为标句词的现象。该现象在闽语、粤语、客家话等南方汉语方言中尤为发达,甚至见于北京官话和台湾“国语”。例如(引自 Chappell 2008):

- (30)伊干单唸讲,阿和趁足济钱。(他只唠叨说,阿和赚了很多钱。)(台湾闽语)
- (31)佢话呢话唔得閒嚟。(她说呢说没空来。)(香港粤语)
- (32)我总是觉得说,生活里缺了点儿什么。(北京话)
- (33)他们不知道说,系里面最近有什么样的事情。(台湾“国语”)

曹文认为,汉语方言中的言说义动词经历了如下几个语法化阶段:引语(I)>准标句词(II)>标句

词(Ⅲ) > 扩展性标句词(Ⅳ) > 标句词惯例化的开始(Ⅴ)(同见刘丹青 2004; 方梅 2006; Chappell 和 Peyraube 2006), 并提出, 不同方言的言说义动词处于不同的语法化阶段, 具体情况如下表所示。

表 2 不同汉语方言中言说义动词的语法化阶段(Chappell 2008)

汉语方言	言说动词	语法化功能	阶段
客家话	koŋ ³¹ 讲	准标句词(semi-complementizer)	阶段Ⅱ
香港粤语	wa ⁶ 话	准标句词(semi-complementizer)	阶段Ⅱ—Ⅲ
北京官话	shuō 说	扩展性标句词(extended complementizer)	阶段Ⅳ
台湾“国语”	shuō 说	标句词(complementizer)	阶段Ⅳ—Ⅴ
台湾闽南话	kóng 讲	标句词(complementizer)	阶段Ⅴ
长沙湘语	kan ⁴¹ 讲	—	—
南昌赣语	wa ⁶ 话	—	—
上海吴语	kā ³⁴ 讲	—	—
获嘉晋语	Buā/ ³³ 说	—	—

虽然“言说义动词 > 引语标记 > 标句词”这一语法化路径也适用于甘青汉语, 但甘青汉语言说义动词“说(着)”的演变过程与上述以东南汉语为代表的其他方言有明显的区别。东南汉语很难区分引语标记和标句词的界限, 两者的区分往往依赖于不同的动词, 比如言说动词和认知动词的对立。但是, 对于甘青汉语来说, 引语标记则是其最凸显的用法。一方面, 这与其来源直接有关。我们将在后文论述, 甘青汉语的引语标记的用法是借用自阿尔泰语的引语动词的用法。另一方面, 这或许能解释以下限制。东南诸方言中的语法标记“说”只能标记宾语从句, 而甘青汉语的主宾语从句均可被标记。例如:

(34)[我的尕尕婚啊结了说]nga 高兴得很。(我的儿子结婚让我很高兴。)(主语从句)

(35)我听说[马哈三媳妇娶了说]。(我听说马哈三娶媳妇了。)(宾语从句)

关于甘青汉语“说”类标记的来源, 张安生(2007)提出, 西宁回民话的引语标记的标注方式与本土方言的语序倾向和后置倾向相和谐, 与亚洲大陆语言的后置式引语标记属于同一类型。该文认为, 西宁回民话中的引语标记是与阿尔泰语系语言接触背景下产生的结果, 特别是与蒙古语族语言的引语动词相似性程度很高, 句式结构完全平行。例如(引自张安生 2007)〔4〕:

(36)tər xū “bii ɔʃixgœ” gəɖ xəlɖʒee.

那 人 我 去 不 说 着 说 着 了。

那人说我不去。

(蒙古语, 道布 1983:68)

(37)“tʃwuni giədə ian kun wo?” giə-ɖzu asa-ɖzuwo

“你的 家 什么 人 有?” 说 着 问 着 了 (有)

问道:“你家有什么人?”

(东乡语, 刘照雄 1981:75)

(38)bi suns-sa ʊru maʒafi ete məʒa ɖigi gənə.

我 听 呵, 他 明 日 早 明 去 说 着。

我听说他明天一早就去。

(康家语, 斯钦朝克图 1999:158)

(39)hə kiə-liə “orun niə ɖən ətʃwje!” giə-nə.

他 说 了 “我 一 人 去!” 说 着。

他说:“我一个人去。”

(东乡语, 刘照雄:1981:75)

〔4〕 文中展现的例句保留了张安生(2007)对话料的标注方法。

从历史文献来看,祖生利(2004)也指出元代直译体文献中常见的特殊形式“么道”“道”“说”的用法实际上是对译中古蒙古语引语动词 ke·e 的产物,这是由于语言接触,原本属于蒙古语语法成分的引语动词渗透到了元代汉语中。“么道”“道”“说”等形式多用于直接或间接引语后表示称引。例如:

(40)答失蛮为头宣政院官人每奏:“薛禅皇帝时分教行圣旨:‘皇帝每的勾当里,不拣是谁,休侵犯者。是与不是呵,宣政院官人每提调着,咱每根底奏者。’么道教行来圣旨来。如今,多和尚每根底,外头有的官人每搔扰的一般有。”么道奏来。(元典章·刑部卷1·刑名)

(41)运粮的南人的孩儿张万户说有:“江南官人每影占着匠人每,梯已的勾当里使用有,又科要钱有。如今取见匠人每数目,各局院里合造的额数造了呵,放还教做他每的勾当养喉嗑吃呵,怎生?”么道说有。(通制条格卷2·搔扰工匠)

(42)“官吏每取受要肚皮呵,……有伤风俗。”么道说有来。(元典章·刑部卷15·折证)

(43)听得“这周回盗贼多了有。……”说有。(元典章·刑部卷13·失盗)

(44)羊儿年条画圣旨里:“正月以前的为夫妻的每根底,依旧者……”道有。(通制条格卷3·婚姻礼制)(引自祖生利2004)

由此可见,东南汉语方言中的引语标记“说”是言说义动词自身演变的结果,但是甘青汉语中的“说”类标记很可能是由于语言接触,受到蒙古语族语言中引语动词的影响,从而产生的一种特殊标记模式。下面,我们通过几点证据进一步证明这一观点,并详细阐述甘青汉语“说”类标记的借用模式。

3.2 “说”类标记的借用模式

如前文所述,张安生(2007)和祖生利(2004)分别将西宁话的“说”类标记和元代直译体文献中的“么道”等形式对应于蒙古语族语言和中古蒙古语中的引语动词,认为是语言接触下产生的结果。根据清格尔泰(1991:335)的定义,引语动词(或联系动词)是一种特殊的虚义动词,汉语、英语、俄语中都没有相应的词,它类似于日语中的助词“と”。其主要的语法功能是联系思维和言语的内容,有直接引用式和间接引用式,也就是本文所说的“引语”功能。从上述研究可以看到,不管是阿尔泰语学界还是甘青汉语学界对蒙古语引语动词的研究都侧重于它的引语功能。然而,本文通过语料观察发现,阿尔泰语中的引语动词除引介言语内容之外,还具有传闻示证功能。

就中国境内的语言来看,示证范畴在藏缅语中较为发达,大部分藏缅语有专门表示示证意义的词缀或助词,有相对系统的示证范畴。^[5]例如,藏语拉萨话有自知示证、亲知示证、新知示证、推知示证等不同的示证类型(江荻2005)。而在阿尔泰语系语言中,示证范畴并不发达,通常没有像藏缅语中用于表示信息来源的专门的语法标记。但是,蒙古语、满语、锡伯语等阿尔泰语中,引语动词可以用于表达广义上的“示证”意义。例如:

(45) bərɔ:n tœ: gə-nə: 【传闻】 (蒙古语:雪艳2013)

雨 有 引语动词_{现在将来时.陈述式}

听说要下雨。

(46) ənəŋ avqa saxurqun sir. 【传闻】 (锡伯语:赵志强2013)

[5] 从广义角度看,Aikhenvald(2014)认为,“示证”是表达信息来源的语法范畴,重点关注说话人对信息的获取渠道,而引语是其中一种语义类型。该文指出,示证范畴有以下六种语义参数:亲见(visual)、非亲见(non-visual)、推断(inference)、测度(assumption)、传闻(reported)和引语(quotative)。其中传闻是通过报道获得,而且没有明确的信息来源,而引语是通过报道获得,具有明确的信息来源。

今天 天气 冷 听说

听说今天天气冷。

(47)neneme bisaka **sere,** amala geli ai 【**传闻**】 (满语:胡增益 1979)

先 涝 说 后 又 什么

hiyaribuha **sere,** tere gemu yoro gisun akdachi ozhorakuu.

干旱 说 那 都 谣言 信 不可

先说是水涝,之后又说是什么干旱,那都是谣言,不可相信。

例(45)–(47)中,蒙古语的引语动词 *ge-*、满语和锡伯语的引语动词 *se-*均表达了信息来源不明确的传闻示证意义。因此,我们提出,阿尔泰语的引语动词具有引语和传闻示证双重功能,而甘青汉语中的“说”类标记正是借用了这两种功能,从而产生了与其他汉语方言的“说”类标记功能不相一致的新型标记模式。

下面,我们通过蒙古语的语料,将其与甘青汉语进行对比,并从引语和传闻示证的双重功能、二者的共现现象以及小句的强制限定性等方面进行详细的论证。

表3 蒙古语引语动词“*ge-*”与甘青汉语“说”类标记的句法特征对比

句法特征	蒙古语的“ <i>ge-</i> ”	甘青汉语的“说”
具有引语和传闻示证的双重功能	+	+
允许引语标记和传闻示证标记共现	+	+
强制要求小句为限定性小句	+	+

第一,蒙古语的引语动词 *ge-*(中古蒙古语为 *ke·e*)可以出现在以下两种句法环境中,并分别承担引语和传闻示证功能:1)与 *kele-*“说”、*bodu-*“想”等实义动词共同引介引语小句,构成“主语+[引述内容]+*ge-*_{引语}+言说/认知动词”的形式;2)独立加在小句后面,表示小句的内容是通过传闻得来的,构成“[主语+一般叙实性动词]+*ge-*_{传闻示证}”的形式。这一点与甘青汉语句末的“说”类标记相一致,而其他汉语方言的标句词“说”却不具备这样的功能。请对比以下例句(引自祖生利 2004):

(48)中古蒙古语

a. 巴撒 王^中罕 鸣诘列^舌论 扎木^中合 迭兀 必答讷

旁译: 再 人名 说: 人名 弟 咱的

扯^舌里^克 赤 扎撒 客额主为。

旁译: 军 你 整治 说了。

总译: 王^中罕又说:“我这军马扎木^中合弟你整治者。”(蒙古秘史卷6) 【引介引语】

b. 忙^中豁仑 阿^黑塌思 土^舌鲁^中合^惕 客额^克迭梅。^[6]

旁译: 达达的 骗马 每 瘦 每 被说有。

总译: 见说达达的马瘦。(蒙古秘史卷7) 【表示传闻示证义】

(49)现代标准蒙古语(作者自省和调查)

a. batu [bi marʧaʃi ire-kü ügei] **ge-jü** kele-jei.

巴图 我 明天 来_{-形动词 否定} 引语动词_{-副动词} 说_{-过去时, 陈述式}

巴图说:“我明天不来”。 【引介引语】

[6] 祖生利(2004)认为,该句中的“客额^克迭梅”用于引介间接引语,我们则认为它表示传闻示证意义,因为无法得知明确的信息来源。

- b. tuyaγa nigente qorimla-çiqa-γsan **ge-ne.**
 图雅 已经 结婚_{-完成体-形动词} 引语动词_{-非过去时, 陈述式}
 听说图雅已经结婚了。 【表示传闻示证义】

(50) 临夏方言

- a. 依家说[我明儿不去]说。(他说:“我明天不去”。) 【引语标记】
 b. [依家这一会胃疼着哩]说(听说他这会儿胃疼呢。) 【传闻示证标记】

(51) 北京话

我总是觉得说, 生活里缺了点儿什么。 【标句词】

例(49)a中, 现代蒙古语的引语动词 ge-承担引语功能, 与句末的实义动词 kele-“说”共同引介言说内容 bi marγaši ire-kü ügei“我明天不来”。这与(50)a中临夏方言的“说”相一致, 其中, 第一个“说”为实义动词, 第二个“说”为引语标记, 二者共同引介言说内容“我明天不去”。现代蒙古语的引语动词 ge-在例(49)b中承担传闻示证功能, 表达“图雅已经结婚了”这件事的信息来源并不明确, 这与例(50)b中临夏方言句末“说”的功能相一致, 该句同样表示“他这会儿胃疼呢”这件事没有明确的信息来源。与此不同, 例(51)中北京话的“说”类标记只能充当标句词, 不具备传闻示证功能。

第二, 蒙古语的引语动词 ge-可以在同一个句子中出现两次, 分别承担引介引语和表达示证意义的功能, 如例(52)中, 第一个引语动词 ge-的功能是引介引语, 第二个引语动词 ge-的功能则是表达示证义。这一点与甘青汉语中的引语标记和示证标记共现的现象相一致, 如例(53)所示。

- (52) batu: [tuyaγa qorimla-çiqa-γai] ge-jü
 巴图 图雅 结婚_{-完成体-过去时} 引语动词_{-副动词}
 kele-gsen ge-ne.
 说_{-形动词} 引语动词_{-非过去时, 陈述式}
 (听说)巴图说:“图雅结婚了”。

- (53) [[马哈三[不来]说]说着哩]说。(听说马哈三说:“不来了”。)

第三, 由蒙古语的引语动词 ge-引介的主宾语从句要求其小句内部是限定性(finite)的, 即强制使用时体标记。具体表现为小句中的主语只能是主格, 不能是领格, 小句谓语动词必须使用时态标记“-la”, 如例(54)所示; 甘青汉语中的“说”类标记也有同样的限制, 如例(55)中的从句需要强制出现“了”。

- (54)a. [eji/* eji-yin begejiŋ-dü öci-la] ge-sen-i bi mede-kü ügei.
 妈妈_{-主格}/妈妈_{-领格} 北京_{-位格} 去_{-过去时, 陈述式}
 引语动词_{-形动词-宾格} 我_{-主格} 知道_{-形动词} 否定
 我不知道妈妈去北京了。
- b. [batu köke qota-du öci-la] ge-sen ni ünen uçir.
 巴图_{-主格} 呼和浩特_{-位格} 去_{-过去时} 引语动词_{-形动词} 话题 真 事
 巴图去呼和浩特是真事。

- (55)a. 我将知道[家的工资加*(了)说]。(我才知道他加工资了。)
 b. [依家车祸出下*(了)说]nga吓死了。(他出车祸吓死我了。)

结合以上几点, 我们认为甘青汉语的“说”类标记是保留汉语本字“说”的基础上, 在长期的语言接触影响下, 借用了蒙古语族语言引语动词的语法功能, 从而产生了与其他汉语方言的“说”类标记并不相同

的一种新型标记模式。需要说明的是,虽然甘青汉语的“说”类标记是蒙古语族语言引语动词影响下的产物,但二者并不完全相同。

首先,在句法性质上,蒙古语的引语动词还保留了动词性特征,既可以缀接形动词词缀,构成“ge-sen(过去),ge-deg(现在),ge-kü(将来)”等形式,也可以附加时态词缀,构成“ge-ne(非过去),ge-le/ge-j ei(过去)”等形式,如(56)所示。与此不同,甘青汉语中句末的“说”不能添加任何时体标记,如(57)所示,证明它已经演变为一种虚化的语法标记。

- (56) batu marʔaʃi oči-qu ügei ge-ne.
巴图 明天 去-形动词 否定 引语动词-非过去时,陈述式
听说巴图明天不去。

(57)[王老师临夏去了说(*了)],傢 nga 没说。(他没跟我说王老师去临夏了。)

其次,蒙古语的引语动词 ge- 引介主宾语从句时,需要进行名物化操作,再添加话题标记 ni 和宾格标记 -i/-yi。但甘青汉语的“说”类标记不需要添加话题标记或宾格标记“哈”。这也是二者在句法上的差异。

- (58)a. [batu köke qota-du oči-la] ge-sen ni ünen uçir.
巴图,主格 呼和浩特-位格 去-过去时 引语动词-形动词 话题 真 事
巴图去呼和浩特是真事。(主语从句)

- b. bi [eji lanjeü-dü oči-la] ge-sen
我,主格 妈妈 兰州-位格 去-过去时 引语动词-形动词
i mede-kü ügei.
宾格 知道-形动词 否定
我不知道妈妈去了兰州。(宾语从句)

- (59)a. [索菲亚临夏去了说>(*哈)]马哈三不清楚。
(马哈三不知道索菲亚去临夏了。)

- b. [还有人饭没吃说>(*哈)]尕王不信。(小王不相信还有人没吃饭。)

最后,蒙古语的引语动词 ge- 在引语结构中是必需的成分,如例(60)所示;而甘青汉语句末的“说”类标记可以省略,如例(61)所示。

- (60) tere oči-qu ügei *(ge-jü) kele-jei.
他,主格 去-形动词 否定 引语动词-副动词 说-过去时,陈述式
他说不去。

- (61) 依傢说不去(说)。(他说不去。)

3.3 “说”和“说着”的借用模式差异

在前文中,我们提到甘青汉语的“说”类标记存在一定的内部差异,具体表现为西宁话、唐汪话的引语或示证标记有“说”和“说着”两种形式,而临夏方言只存在“说”这一形式。王双成(2022)对西宁话的这两种“说”类标记进行了区分,提出“说着”可以标记直接引语和间接引语,如例(62)a、(62)b所示;而“说”只能标记间接引语(同时具有示证功能),不能标记直接引语。例如:

- (62)a. 把我就气死了说着说着。(某人说:“气死我了”。) 【直接引语】
b. 把傢就气死了说着说着。(某人说,气死他了。) 【间接引语】
(63)a. 那个木匠再来说。(听说那个木匠不来了。) 【间接引语/示证功能】

b. * 傢把我就气死了说。(某人说：“气死我了”。) 【直接引语】(引自王双成 2022)

与此不同,临夏方言无论是引语结构还是示证结构,均使用“说”进行标记。例如:

(64)a. 依傢说[这个碗子好喝]说。(他说这个茶好喝。) 【引语】

b. [索菲亚房子买下了]说。(听说索菲亚买房子了。) 【传闻示证】

我们认为,西宁方言和临夏方言呈现出以上差别的原因在于,在语言接触过程中,二者对蒙古语的引语动词 *ge* 的对译形式(即借用模式)不同。具体而言,西宁方言的“说”和“说着”分别对应于蒙古语的“引语动词 *ge*+时态词缀”和“引语动词 *ge*+副动词词缀”的形式;而临夏方言的“说”只对译了前者,即非副动词形式,并且,同时作为引语标记和传闻示证标记使用。如下表所示:

表4 甘青汉语“说”类标记的借用模式

	蒙古语	西宁方言	临夏方言
引语标记	引语动词 <i>ge</i> +副动词词缀 <i>jü</i>	说着	说
传闻示证标记	引语动词 <i>ge</i> +时态词缀 <i>ne</i>	说	说

蒙古语中的引语动词 *ge*-引介直接引语和间接引语时,均使用其副动词形式 *ge-jü*(引语动词+副动词词缀)进行引介,如例(65)a、(65)b所示,这一点与甘青汉语中的“说着”相一致。而引语动词 *ge* 作为示证标记出现在句末时,则通常使用 *ge-ne*(引语动词+时态词缀)的形式表达传闻示证义,如例(66)所示,这一点与甘青汉语中的“说”相一致。

(65)a. batu nada-du: “bi lanjeü-dü oçi-qu sanaγa tai” **ge-jü** kele-be. 【直接引语】

巴图 我_{-与格} 我_{-主格} 兰州_{-位格} 去_{-形动词} 想法
有 引语动词_{-副动词} 说_{-过去时}

巴图跟我说:“我想去兰州。”

b. batu nada-du tere lanjeü-dü oçi-qu sanaγa tai **ge-ne** kele-be. 【间接引语】

巴图 我_{-与格} 他_{-主格} 兰州_{-位格} 去_{-形动词} 想法
有 引语动词_{-副动词} 说_{-过去时}

巴图跟我说,他想去兰州。

(66) batu lanjeü-dü oçi-qu sanaγa tai **ge-ne** kele-be. 【传闻示证】

巴图 兰州_{-位格} 去_{-形动词} 想法 有 引语动词_{-非过去时}

(听说)巴图想去兰州。

因此,我们认为,甘青汉语中的“说”和“说着”可能不是自由变体,在长期的语言接触过程中,它们分别借用了蒙古语的“引语动词 *ge*+时态词缀”和“引语动词 *ge*+副动词词缀”两种形式,从而演变出两种“说”类标记。而临夏方言中,这两种标记合二为一,无论是引语标记还是传闻示证标记均使用“说”这类统一形式。

4 结语

前人研究对于甘青汉语的“说”类标记一直以来存在争议,有引语标记说、示证标记说、情态助词说等几类观点。本文根据临夏方言的语料,考察了“说”类标记的句法性质和功能,主要观点如下:

第一,甘青汉语中的“说”可以区分为引语动词和引语语法标记两种用法,前者相当于实义动词,用

于主语之后；而后者是一种虚化的语法标记，主要用于句末。

第二，在此基础上，根据标记对象、共现的动词类型、语义贡献以及信息来源等方面的差异，该语法标记可以进一步区分为引语标记“说₁”和传闻示证标记“说₂”。我们提出，二者处于不同的句法位置，引语标记“说₁”处于小句标句词短语(CP)的核心，而传闻示证标记“说₂”处于主句的右边缘位置，充当示证短语(EvidentialP)的核心。该句法分析可以进一步解释王双成(2022)指出的甘青汉语“说”类标记的共现现象。

第三，甘青汉语的“说”类标记与其他汉语方言中的“说”类标记具有明显的差异。甘青汉语“说”类标记的共现现象、引语标记和传闻示证标记的双重功能以及小句的强制限定性等特征均表明它是在长期的语言接触影响下，借用了蒙古语族语言引语动词 *ge* 的语法功能，从而产生的一种新型标记模式。其中，“说着”借用了“引语动词 *ge*+副动词词缀 *jü*”的形式，而“说”借用了“引语动词 *ge*+时态词缀 *ne*”的形式。

参考文献

- Aikhenvald, A. Y. 2004. *Evidentiality*. Oxford: Oxford University Press.
- Aikhenvald, A. Y. 2014. The grammar of knowledge: A cross-linguistic view of evidentials and the expression of information source. *The Grammar of Knowledge: A Cross-Linguistic Typology*, eds. by Alexandra Y. A. & R. M. W. Dixon, 1–51. Oxford: Oxford University Press.
- Bayaer(巴雅尔)(annot). 1980. *Menggu Mishi* 蒙古秘史 [*The Secret History of the Mongols*]. Huhehaote: Neimenggu Renmin Chubanshe 呼和浩特:内蒙古人民出版社 [Hohhot: Inner Mongolian People's Publishing House].
- Blyth, C., S. Recktenwal, & J. Wang. 1990. I'm like, "Say What?!": A new quotative in American oral narrative. *American Speech* 65.3: 215–227.
- Buchstaller, I. 2001. An alternative view of like: Its grammaticalization in conversational American English and beyond. *Edinburgh Working Papers in Applied Linguistics* 2001.11: 21–41.
- Butters, R. 1980. Narrative go 'Say'. *American Speech* 55.4: 304–307.
- Chappell, H., & A. Peyraube. 2006. Polygrammaticalization of say verbs in Sinitic languages: A diachronic study. *Plenary talk, The 20ème Journées de Linguistique Asie Orientale*, July 24. Paris: CRLAO, CNRS.
- Chappell, H. 2008. Variation in the grammaticalization of complementizers from verba dicendi in Sinitic languages. *Linguistic Typology* 12.1: 1–49.
- Coulmas, F. 1986. Reported speech: Some general issues. *Direct and Indirect Speech*, ed. by F. Coulmas, 1–28. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Dailey-O'Cain, J. 2000. The sociolinguistic distribution of and attitudes toward focuser like and quotative like. *Journal of Sociolinguistics* 4.1: 60–80.
- Dao, Bu(道布). 1983. *Menggyu Jianzhi* 蒙古语简志 [*Concise Grammar of Mongolian*]. Beijing: Minzu Chubanshe 北京:民族出版社 [Beijing: The Ethnic Publishing House].
- Deng, D. 2023. "She's like why you speak English while dreaming?": A corpus-based study of quotative markers used by Chinese speakers of L2 English. *Linguages* 8.1: 1–15.
- Dong, Xiufang(董秀芳). 2008. Shiji yupian zhong zhijie yinyu yu jianjie yinyu de hunyong xianxiang 实际语篇中直接引语与间接引语的混用现象 [Blending of direct discourse and indirect discourse in actual texts]. *Yuyan Kexue* 语言科学 [*Linguistic Sciences*] 7.4: 367–376.
- Fang, Mei(方梅). 2006. Beijinghua li "shuo" de yufahua—Cong yanshuo dongci dao congju biaoji 北京话里“说”的语法化——从言说动词到从句标记 [Grammaticalization of shuo (say) in Beijing Mandarin: From lexical verb to subor-

- dinator]. *Zhongguo Fangyan Xuebao* 中国方言学报 [*Journal of Chinese Dialects*] 2006. 1: 107—121.
- Güldemann, T. 2001. *Quotative Constructions in African languages: A Synchronic and Diachronic Survey*. Habilitation thesis, University of Leipzig.
- Heine, B. & T. Kuteva. 2002. *World lexicon of Grammaticalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hu, Zengyi(胡增益). 1979. Shuo “sembi”——Manyu shici zhaji 说 sembi——满语释词札记 [Sembi-notes on Manchu word interpretation]. *Minzu Yuwen* 民族语文 [*Minority Languages of China*] 1979. 4: 268—273.
- Jiang, Di(江荻). 2005. Zangyu lasahua de timao, shizheng ji ziwo zhongxin 藏语拉萨话的体貌、示证及自我中心 [Aspect, evidentiality and egocentricity in Lhasa Tibetan]. *Yuyan Kexue* 语言科学 [*Linguistic Sciences*] 4. 1: 70—88.
- Liu, Danqing(刘丹青). 2004. Hanyu li de yige neirong binyu biaoju: Cong “shuodao” de “dao” shuoqi 汉语里的一个内容宾语标句词:从“说道”的“道”说起 [A content complementizer of Chinese: Starting from “dao” of “shuodao”]. *Qingzhu Zhongguo Yuwen Chuangkan 50 Zhounian Xueshu Lunwenji* 庆祝《中国语文》创刊50周年学术论文集 [*Papers in Honor of the 50th Anniversary of Studies of the Chinese Language*], 110—119. Beijing: Shangwu Yinshuguan 北京:商务印书馆 [Beijing: The Commercial Press].
- Liu, Zhaoxiong(刘照雄). 1981. *Dongxiangyu Jianzhi* 东乡语简志 [*Concise Grammar of Dongxiang*]. Beijing: Minzu Chubanshe 北京:民族出版社 [Beijing: The Ethnic Publishing House].
- Luo, Duan(罗端). 2013. Tangwanghua li yuqi “shuo”, “shuozhe” de yufahua guocheng 唐汪话里语气词“说”,“说着”的语法化过程 [The grammaticalization of modal particle “shuo” and “shuozhe” in Tangwang dialect]. *Yufahua yu Yufa Yanjiu (liu)* 语法化与语法研究(六) [*Grammaticalization and Grammar Research (6)*], 233—261. Beijing: Shangwu Yinshuguan 北京:商务印书馆 [Beijing: The Commercial Press].
- Ma, Bosen(马博森), & Wei Guan(管玮). 2012. Hanyu huihua zhong de lingzhuanshu xianxiang 汉语会话中的零转述现象 [Zero quotatives in Chinese conversations]. *Waiguoyu* 外国语 [*Journal of Foreign Languages*] 35. 4: 24—34.
- Qinggeertai(清格尔泰). 1991. *Mengguyu Yufa* 蒙古语语法 [*A Grammar of the Mongolian Language*]. Huhehaote: Neimenggu Renmin Chubanshe 呼和浩特:内蒙古人民出版社 [Hohhot: Inner Mongolian People’s Publishing House].
- Romaine, S., & D. Lange. 1991. The use of like as a marker of reported speech and thought: A case of grammaticalization in progress. *American Speech* 66. 3: 227—279.
- Schourup, L. 1982. Quoting with go ‘Say’. *American Speech* 57. 2: 148—149.
- Siqinchaoketu(斯钦朝克图). 1999. *Kangjiayu Yanjiu* 康家语研究 [*A Study of Kangjia*]. Shanghai: Shanghai Yuan-dong Chubanshe 上海:上海远东出版社 [Shanghai: Shanghai Far East Publishers].
- Tagliamonte, S. 2016. *Teen Talk: The Language of Adolescents*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wang, Shuangcheng(王双成). 2022. Xining fangyan “shuo” “shuozhe” de yufahua 西宁方言“说”“说着”的语法化 [The grammaticalization of $f\omega^0$ and $f\omega^{21}$ $\text{ʂ}\omega^0$ in Xining dialect]. *Dangdai Yuyanxue* 当代语言学 [*Contemporary Linguistics*] 24. 6: 879—891.
- Xue, Yan(雪艳). 2013. Mengguyu chuanju fanchou 蒙古语传据范畴 [Evidentiality in Mongolian]. *Aertai Yuxi Yuyan Chuanju Fanchou Yanjiu* 阿尔泰语系语言传据范畴研究 [*Evidentiality in Altaic Languages*], 180—186. Beijing: Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe 北京:中央民族大学出版社 [Beijing: China Minzu University Press].
- Zhang, Ansheng(张安生). 2007. Xining Huiminhua de yinyu biaoji “shuozhe” “shuo” 西宁回民话的引语标记“说着”、“说” [On the quotative markers “shuozhe” and “shuo” in dialect of the Hui Muslims in Xi’ning, Qinghai]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [*Studies of the Chinese Language*] 2007. 4: 343—355.
- Zhang, Jinjuan(张金圈), & Renfei Xiao(肖任飞). 2016. Hanyu kouyu huihua zhong yinyu guanlingci de fushuo xianxiang 汉语口语会话中引语管领词的复说现象 [The repetition of quotation-introducing elements in conversational Chinese]. *Zhongguo Yuwen* 中国语文 [*Studies of the Chinese Language*] 2016. 3: 315—328.

- Zhao, Zhiqiang(赵志强). 2013. Xiboyu chuanju fanchou ji qi xiangguan wenti yanjiu 锡伯语传据范畴及其相关问题研究 [On the evidentiality in Shibo and related problems]. *Aertai Yuxi Yuyan Chuanju Fanchou Yanjiu* 阿尔泰语系语言传据范畴研究 [*Evidentiality in Altaic Languages*], 238–261. Beijing: Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe 北京: 中央民族大学出版社 [Beijing: China Minzu University Press].
- Zu, Shengli(祖生利). 2004. Yuandai zhiyiti wenxian zhong de “Mo Dao” 元代直译体文献中的“么道” [“Mo Dao (so said)” in translated documents in Yuan Dynasty]. *Minzu Yuyan* 民族语文 [*Minority Languages of China*] 2004. 4: 51–56.

作者简介

赫如意,女,1996年1月生,内蒙古通辽人。中央财经大学文化与传媒学院助理教授,研究方向为理论语言学、阿尔泰语语法等。

李旭平,男,1982年8月生,浙江富阳人。浙江大学文学院教授,研究方向为理论语言学、汉语方言句法等。

On “Shuo” in Linxia Dialect of Ganqing Mandarin: A Quotative Marker or an Evidential Marker ?

He Ruyi¹ Li Xuping²

¹ School of Culture and Communication, Central University of Finance and Economics, Beijing 102206

² School of Chinese Language and Literature, Zhejiang University, Hangzhou Zhejiang 310058

Abstract There has been a controversy over the function of “shuo” in Gan-Qing Mandarin. This article proposes that “shuo” in Linxia dialect has two types of functions, namely the quotative marker and the hearsay evidential marker. They differ significantly in terms of (i) the sentence types they mark; (ii) the verb type they co-occur with; (iii) whether they contribute to the semantics of the sentence; (iv) whether the source of the information is clear. We argue that “shuo” in these two cases have different syntactic status. The quotative marker “shuo (说₁)” is projected into the CP (complementizer phrase), while the hearsay evidential marker “shuo (说₂)” occurs at the right peripheral position of the sentence and is projected into the EvidentialP (evidential phrase). Under the influence of language contact, “shuo” in Linxia dialect borrows the grammatical function of the quotative verb “ge-” of the Mongolic languages. This hypothesis is supported by the following evidence. First, both “shuo” in Linxia dialect and “ge-” in Mongolian has the dual function of a quotative marker and a hearsay evidential marker, and these two types of marker can co-occur in the same sentence. Second, both “shuo” in Linxia dialect and “ge-” in Mongolian introduce a finite clause.

Keywords Linxia dialect; “shuo”; quotative markers; evidential markers; complementizer